

শিল্পসাহিত্য : লেনিন থেকে ব্রেখট-লুকাচ বিতর্ক

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি বিষ্ণু দে 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার ১৩৫৫-র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রাজ্য রাজ্য' প্রবন্ধে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দেন, তা থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি, ফর্ম বা প্রকাশের তুলনায় কনটেন্ট বা আধেয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এক ধরনের ভ্রান্তি। এঙ্গেলস স্বীকার করেছেন : তিনি নিজেও এই ভুল অনেকবার করেছিলেন। লেনিনও মনে করতেন, যে কোনো প্রগতিশীল সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞানতাত্ত্বিক, মতাদর্শগত-সাজনৈতিক ও নান্দনিক উপাদানগুলি অবিচ্ছিন্ন থাকে। লেখকের অভিজ্ঞতা যদি একটি সংহত বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার সংলগ্ন না হয়, একটি যথার্থ প্রকরণে শূন্য না হয়, তাহলে বিষয় (অভিজ্ঞতা) আধেয় বা কনটেন্টে রূপান্তরিত হয় না। তা অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটকের বিষয় মুগ্ধতা অভিন্ন। কিন্তু নাটক হিসেবে 'বিসর্জনের' সাফল্য নিশ্চয় উপন্যাস হিসেবে 'রাজর্ষির' সাফল্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। 'বিসর্জনের' ক্ষেত্রে বিষয় যথার্থ প্রকরণে শূন্য বলেই তা সফল ট্রাজেডি হিসাবে আজও স্মরণীয় হয়ে থাকে। অন্যদিকে যথার্থ প্রকরণে শূন্য হয় না বলেই 'রাজর্ষির' ক্ষেত্রে বিষয় আধেয় হয়ে ওঠে না। 'বিসর্জনের' সাফল্য, শুধু বিষয় নয়, প্রকরণের কারণেও ঘটে যায়। এই সাফল্যকে বুঝতে হলে শিল্পের নিজস্ব নিয়মেই বুঝতে হবে। মানুষ শুধু বস্তুগত উৎপাদনের নিয়মাবলী অনুসারেই সৃষ্টি করে না — সৌন্দর্যের নিয়মাবলী অনুসারেও সৃষ্টি করে। লেনিন নিজে এই নিয়মাবলীর স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তাই একদিকে, তিনি লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্মকে যান্ত্রিকভাবে মেলাতেন না। আবার অন্যদিকে, কোনো শিল্পকর্মের টেকনিক বা শৈলী সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকলেও—তা থেকে উৎসারিত নান্দনিক আনন্দ তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যেত।

শিল্পী এ মাগারামের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, সুপরিচিত ফরাসী চিত্রকর ক্লদ মোনত-এর একটি স্টিল-লাইফ দেখে লেনিন মগ্ধতা করেছিলেন, আমি ছবিটির শৈলী সম্পর্কে কিছুই জানি না, ছবিটি কিভাবে এই মুগ্ধতা নির্মাণ করল তাও জানি না, কিন্তু ছবিটি থেকে উৎসারিত নান্দনিক আনন্দকে আমি অনুভব করতে পারছি। লেনিনের ভাই দিমিত্রি উলিয়ানভের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তিনি ভাল পিয়ানো বাজাতে পারতেন ও তা বাজানো ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। নাদেঝদা জুপস্কায়ার লেখা থেকে জানা যায়, ১৯২১-এর এক সন্ধ্যায় লেনিন একটি কমিউন পরিদর্শন করতে গিয়ে একদল তরুণ-তরুণীকে প্রস্তুত করেছিলেন, 'তোমরা কি পড়ে? পুশকিন পড়ে?' তাদের কেউ একজন উত্তর দিয়েছিল, 'না না, তিনি তো ছিলেন একজন বুর্জোয়া,

আমরা মায়াকোভস্কি পড়ি। উত্তর শুনে লেনিনের প্রতিক্রিয়া ছিল এই রকম, 'আমার মনে হয় পুর্শকিন পড়লে আরও ভালো করতে।' চিত্রকলা, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে লেনিনের অভিজ্ঞতা ও মতামত সম্পর্কে সচেতন থাকলে বোঝা যায়—শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব স্বাধীনতা পরিদর্শন পাইয়ে, যে কোনো শিল্পকর্মকে অনুধাবন করা দরকার, সেই শিল্পমাধ্যমের নিজস্ব নিয়মাবলীকে জেনে নিয়ে। যাদ্ধিকভাবে রাজনীতি বা অর্থনীতির নিয়মে শিল্প সাহিত্যের স্বাধীনতা পরিদর্শন প্রবেশ করা যায় না। শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব নিয়ম তার প্রকাশ ও শৈলীকে বাদ দিয়ে নিশ্চয় গড়ে ওঠে না। আবার শিল্প-সাহিত্যের নিজস্ব নিয়ম ও স্বাধীনতা পরিদর্শন প্রকৃতি, সমাজ ও রাজনীতি-অর্থনীতির দ্বন্দ্বিক সম্পর্কে অস্বীকার করে গড়ে উঠতে পারে না।

নৈতিক ও নান্দনিক আদর্শের প্রসঙ্গে লেনিন কোনো যাদ্ধিক সূত্র নির্মাণ করতে চাননি। মাখপল্টাইদের এমপিও ক্রিটিসিজম বা জ্ঞানতাত্ত্বিক সমালোচনার বিরোধিতা করতে গিয়ে লেনিন দেখিয়েছেন — তারা নান্দনিক স্থিতাবস্থার স্বার্থে রোম্যান্টিসিজমের বিরোধিতা করেছেন। মাখপল্টাইর সাবজেকটিভ-আইডিয়ালিস্টিক বা মুহূর্ত-ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৈজ্ঞানিক রোম্যান্টিসিজম-এর বিরোধিতা করেছেন। নান্দনিক ও দার্শনিক অবস্থার সূত্রই প্রগতিশীল, সক্রিয় ও বৈজ্ঞানিক চরিত্রের রোম্যান্টিসিজম প্রত্যাখ্যাত হয়। অন্য দিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমালোচকরা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের রোম্যান্টিসিজমকে সমর্থন করতেন। প্রোলেটকাস্ট গোষ্ঠীও যখন সব ধরনের রোম্যান্টিসিজমের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যের বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেছিলেন—তখনও লেনিন তা সমর্থন করেননি। অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্য হিসেবে রোম্যান্টিসিজমকে সামগ্রিকভাবে বর্জনের পক্ষে ছিলেন না। পক্ষান্তরে, কোন ধরনের রোম্যান্টিসিজম কি ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করছে—প্রকাশগত বিচারে এই ধরনের সূত্র পার্থক্যকেও তিনি বুঝে নিতে চাইতেন ও পারতেন।

বিমূর্ততার প্রসঙ্গেও লেনিন কোনো একমাত্রিক বিমূর্ততা-বিরোধী অবস্থান নেননি। যে কোনো ধরনের জ্ঞানচর্চা ও বোধের বিস্তারের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় পরিণতি হচ্ছে বিমূর্ততা। একইভাবে যে কোনো ধরনের গভীর শিল্পচর্চাও অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে বিমূর্ততা। কিন্তু সেই সঙ্গে এই বিমূর্ততার উদ্দেশ্য ও আশেয়ও অবশ্যই বিচার্য। হেগেলের 'দ্য সায়ল অব লজিক'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন দেখিয়েছেন, চিন্তাপদ্ধতি যদি সঠিক ও সত্যপূর্ণ হয়—তাহলে তা নির্দিষ্ট থেকে বিমূর্ততার দিকে এগিয়ে যায়। তার মতে, বিমূর্ততার প্রক্রিয়া যদি সিরিয়াস ও বোধসম্পন্ন মানুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকে—তাহলে প্রকৃতি, অবজেকটিভ বা তথ্য বিশ্বের কোনোমেনা বা প্রকাশসমূহ ও মানবিক স্পিরিট-কে তা যথার্থভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার, শিল্পীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিমূর্ততায়নের কিছুটা হলেও, আনুপাতিক সম্পর্ক বজায় থাকে। শিল্পীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে আশার তার নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা ও লক্ষ্যের সম্পর্কও নিদামান। এই বিশ্ববীক্ষার সূত্রই যে কোনো ব্যক্তি-মানুষের মতো, যে কোনো শিল্পীর সঙ্গে, প্রকৃতি-সমাজের অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক নির্মিত হয়, বজায় থাকে। লেনিনের দার্শনিক নোটবই থেকে আমরা জেনে নিতে পারি বিশ্বজনীনতার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বিকতার সূত্র। যা কিছু বিশ্বজনীন তা ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অস্তিত্ববান ও তার মাধ্যমেই তা প্রকাশিত হয়। তাই যে কোনো ব্যক্তিমানুষই কোনো না কোনোভাবে বিশ্বজনীন। আবার যে কোনো বিশ্বজনীন উপাদানই কোনো ব্যক্তিমানুষের বোধ বা ধারণা বা অংশের ফসল। ব্যক্তিমানুষের উপাদানগুলিকে মিলিয়ে মিলিয়ে সব বিশ্বজনীন নির্মিত হয়। সব ব্যক্তিমানুষই অসম্পূর্ণভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে প্রবেশ করে। সব ব্যক্তিমানুষই হাজার হাজার ব্যক্তিমানুষের (উপাদান, প্রাপ্ত, প্রক্রিয়ার) সূত্র ফুল ও এভাবেই সে সম্পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্ব প্রক্রিয়ার সূত্রই যে কোনো ব্যক্তিমানুষের একটি বিশ্ববীক্ষা থেকে ও সে একজন বুদ্ধিজীবী। কিন্তু সকলের বিশ্ববীক্ষা সংগঠিত হয় না ও সবার কাজ বুদ্ধিজীবীর কাজ হয় না। কিন্তু যে কোনো শিল্পী তাঁর বিশ্ববীক্ষাকে সংগঠিত করতে বাধ্য হন আশ্চর্যকারণের দায় থেকে। বাড়িতে সেলাই-ফোঁড়াই সবাই করেন কিন্তু সবাই দরজি নন। সংগঠিত বিশ্ববীক্ষার সূত্রই একজন শিল্পী প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্বিক

সম্পর্কসমূহের সমগ্রতাকে নিজের চৈতন্যের গভীরে ধারণ করতে পারেন ও তাকে শিল্পের বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারেন। এই রূপান্তরের সাফল্য অবশ্যই শিল্পের প্রকরণ ও শৈলীর ওপর নির্ভরশীল। কোনো শিল্প মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণই শিল্পীর শিল্পকর্মের সাফল্যের প্রধান শর্ত। যেমন, উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যমের চোখ দিয়ে বাস্তবকে দেখতে পারলেই বাস্তবের উপন্যাসিকীকরণ ঘটানো সম্ভব। বিষয় বাস্তবতাকে শিল্পের নিজস্ব বাস্তবে রূপান্তরিত করার এই প্রক্রিয়া নিশ্চয় বিমূর্ততাকে বাদ দিয়ে সংগঠিত হতে পারে না।

দ্বিমূল্যবোধ বা প্রতীকীবাদ বিষয়েও লেনিনের ভাবনা কোনো যান্ত্রিক সরলীকরণকে সমর্থন করে না। লেনিন প্রতীকের জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতীকের ভিতর থেকে বাস্তব জীবনের মেটাফরিক্যাল বা রূপকধর্মী অভিব্যক্তির বিচ্ছুরণও আশা করতেন। মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব কখনই মানবিক বোধশক্তির বহুরূপত্বকে এড়িয়ে যেতে চায়নি। প্রতীকের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আধেয়র পার্থক্যকে লেনিন গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন। বস্তুর যথার্থ গুণাবলীর সঙ্গে প্রতীকের সম্পর্কে যারা অস্বীকার করেন—লেনিন তাদের বস্তুবাদী বলে মনে করতেন না। আবার অন্যদিকে যারা যে কোনো ধরনের প্রতীকধর্মিতার নিন্দা করতেন—লেনিন তাদের সঙ্গেও একমত ছিলেন না। লেনিনের মতে, যারা যে কোনো ধরনের প্রতীকধর্মিতাকে প্রত্যাখ্যান করেন—তারা আসলে একশরনের স্থূল (ভালগার) বাস্তবতাবাদকে প্রশ্রয় দেন। এর পাশাপাশি সব ধরনের মুখ্যীকৃত অর্থহীন প্রতীক চর্চারও প্রবল সমালোচক ছিলেন তিনি।

এর পাশাপাশি আমরা যদি লেনিনের টলস্টয়-সমালোচনার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব—লেনিন সুবিধাভোগী জমিদার টলস্টয়ের সঙ্গে লেখক টলস্টয়কে মেলাচ্ছেন না। বরঞ্চ তিনি শিল্পী টলস্টয় ও জমিদার টলস্টয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেই তার সৃষ্টির জগতে প্রবেশ করতে চাইছেন। বুঝে নিতে চাইছেন, প্রচুর স্ব-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, টলস্টয় কি ভাবে তার সৃষ্টির ভিতর থেকে উন্মোচন করছেন উনিশ শতকের শেষ এক-তৃতীয়াংশে রুশ জীবনের স্ববিরোধী অর্থস্থানবলীকে। 'লিও টলস্টয় ও তার যুগ' প্রবন্ধে লেনিন, টলস্টয়ের বিখ্যাত আলা কারেনিনা উপন্যাসে, স্লেভিনের মাধ্যমে ব্যক্ত রাশিয়ার ইতিহাসের যুগ-পরিবর্তনের প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছেন। আলা কারেনিনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেনিন মন্তব্য করেছেন : "এখানে বাশিয়ায় সবকিছুই হয়ে গিয়েছে ওল্টপাশট, এবং সবোমাত্র আবার একটা আকার নিতে শুরু করেছে—১৮৬১-১৯০৫-এর সময়কাল সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি সঠিক একটি চরিত্রায়ন কল্পনা করা কঠিন।" টলস্টয়ের এই শক্তির পাশাপাশি তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও লেনিন সচেতন ছিলেন। লেনিনের দ্বাণ্ডিক সমালোচনা পদ্ধতিটি লক্ষ্য করবার মতো। 'টলস্টয়ের মতবাদ নিশ্চয় কল্পলৌকিক এবং বিষয়বস্তুর বিচারে সবচেয়ে সঠিক ও সবচেয়ে গভীর অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু তার মানে নিশ্চয় এই নয় যে, তাঁর মতবাদ সমাজতত্ত্বমুখী ছিল না এবং তার মধ্যে এমন সমালোচনামূলক উপাদান ছিল না যা অগ্রণী শ্রেণীগুলির দীপায়নের জন্য মূল্যবান মালমশলা যোগাতে পারে না।' লেনিনের এই দ্বাণ্ডিক সমালোচনা পদ্ধতি মার্কসের কাছ থেকে পাওয়া। আমরা নিশ্চয় বিশ্বস্ত হব না মার্কসের সেই প্রঞ্জর্দীপ্ত মন্তব্যটি যে, কল্পলৌকিক সমাজতত্ত্বের 'অন্তর্গত সমালোচনামূলক উপাদানসমূহের মূল্য "ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে বহন করে এক বিপরীত সম্পর্ক"। সামাজিক শক্তিসমূহ, যেগুলি "আকার দিচ্ছে" নতুন এক রাশিয়াকে এবং তাকে মুক্তি দিচ্ছে আজকের সামাজিক অন্যায ইত্যাদি থেকে, সেই শক্তিসমূহের কর্মতৎপরতা যত বৃদ্ধি পায় এবং অর্জন করে একটি নির্দিষ্ট চরিত্র, তত দ্রুতগতিতে সমালোচনামূলক কল্পলৌকিক সমাজতত্ত্ব "হারায় তার সমস্ত কার্যগত মূল্য এবং সমস্ত তত্ত্বগত যৌক্তিকতা।" লেনিন তাঁর 'টলস্টয় ও আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, টলস্টয়ের সামাজিক সমালোচনার অনেক আগেই, শ্রমজীবী জনগণের বন্ধুরা, তাঁর কথাগুলি বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনন্যতা ছিল এইখানে যে, গ্রামীণ কৃষক রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটে যাওয়া আমূল পরিবর্তনকে তিনি এমন বলিষ্ঠতা সহকারে উন্মোচন করেছিলেন—"যা কেবল প্রতীভাবান

শিল্পীদের পক্ষেই সম্ভব'। লেনিন এখানে 'শিল্পী' শব্দটি ব্যবহার করছেন অবশ্যই এই কারণে যে, শিল্পের নিজস্ব নিয়মকে বাদ দিয়ে ঐ রকম গভীর উন্মোচন ও ঐরকম বলিষ্ঠতা আনা সম্ভব নয়। প্রকরণ ও শৈলীর সূত্রে গড়ে ওঠা শিল্পের নিজস্ব নিয়মকে জেনে ও মেনে নিয়েই লেনিন শিল্পের সামাজিক ভূমিকাকে বুঝতে চাইতেন।

লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকখানি অনুসরণ করেই ১৯৩০-এর দশকে দুই বিখ্যাত মার্কসবাদী চিন্তাবিদ গ্যেগরি লুকাচ ও বেরটোল্ড ব্রেখটের মধ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। তারা দু'জনেই ছিলেন লেনিনীয় বৃত্তের মানুষ। কিন্তু তাদের বীক্ষাগত ভিন্নতার অন্যতম প্রধান দিকটি ছিল এইরকম : উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতাবাদ (রিয়ালিজম) না বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতাবাদ (রিয়ালিজম) — না বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবাদ (মডার্নিজম) — কোন সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে, কোন প্রকরণ ও শৈলীকে ক্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে যথার্থভাবে ব্যবহার করা সম্ভব? লুকাচের সারা জীবনের লেখাপত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে এক ধরনের নৈতিক ও নান্দনিক মানবতাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। সেই দিকে ধ্রুপদী ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটিও তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। অন্যদিকে ব্রেখট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহ ও অর্থনৈতিক উৎপাদনের ধারণাগুলিকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে আধুনিকতাবাদী নন্দনতত্ত্ব এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিংশ শতাব্দীকে সমন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তারা দু'জনেই লেনিনীয় বৃত্তের মানুষ ছিলেন বলেই লেনিন ও মার্কসের মূল রচনার ও ভাবনার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে নিজের নিজের মতো করে মার্কসীয় নন্দনভাবনাকে বিকশিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে ব্রেখট ও লুকাচ যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলির ওপর নির্ভর করে আমরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও বিতর্কের বিষয়কে বুঝে নিতে পারি। ১৯৩২-এ কমিউনিস্ট দ্ব্যতম শ্রেণী জার্মান পত্রিকা লিংসকুর্ভে-তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লুকাচ শিল্প-সংস্কৃতির বিচারে একটি যথার্থ মার্কসবাদী মানদণ্ড নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৪-এ যখন ম্যাক্সিম গোর্কি সোভিয়েত লেখকদের প্রথম সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তত্ত্ব উপস্থিত করেন—প্রায় সেই সময়েই লুকাচ ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার পত্রিকায় এক্সপ্রেশনইজম বা অভিব্যক্তিবাদ-এর সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লেনিনের যে উক্তিটির ওপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটি রচনা করেন সেটি ছিল 'যা কিছু অপ্রয়োজনীয়, আপাতগ্রাহ্য ও ভাসাভাসা তা প্রায়ই অতর্কিত হয় এবং সারবস্তুর (এসেপ) মতো গভীরে শিকড় গাড়তে পারে না। লুকাচ মনে করতেন, অভিব্যক্তিবাদ ঘটনার বাস্তবরূপকে বর্ণনা করে আর বাস্তবতাবাদ ঐতিহাসিক বিকাশের মর্মে প্রবেশ করে। আর্নেস্ট ব্লক, ক্লাউজম্যান, গুস্তাভ ও আরও কয়েকজন জার্মান লেখক লুকাচের বক্তব্যের বিরোধিতা করে 'ভাস হোয়াট' পত্রিকায় তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। লুকাচও ব্লকের বক্তব্যের পালটা সমালোচনা করেন। যদিও ব্লকের মতো চিন্তাবিদকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। লুকাচের মতো আর্নেস্ট ব্লকও মনে করতেন, উপরিকাঠামোর (সুপারস্ট্রাকচার) অংশ হিসেবে সাহিত্য অবশ্যই বাস্তবতার প্রকৃতিকে ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে (ক্যাঠামো বা স্ট্রাকচার) প্রতিফলিত করে। কিন্তু তিনি ও লুকাচ বাস্তব বলতে সিক কি বোঝায় সে বিষয়ে একমত ছিলেন না। লুকাচ মনে করতেন, বাস্তব একটি সুসংহত সমগ্রতা। ব্লক মনে করতেন, লুকাচের ধারণা ধ্রুপদী ভাববাদের উত্তরাধিকার। তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যথার্থ বাস্তবকে সামগ্রিকভাবে চেতন্যের গভীরে দারণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তিনি মনে করতেন, অভিব্যক্তিবাদী শৈলীগুলি বাস্তবের অন্তর্লীন সত্যগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে ও ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়কে উন্মোচন করে। তাঁর মতে, সুব্রিয়ালিস্ট (পরবাস্তবতাবাদী) মজাজগুলি অভিজ্ঞতাসম্বলিত বাস্তবের বিম্বাঙ্কিত টুকরো টুকরো ঘটনার সাহায্যে বর্ণনা করে। অন্যদিকে লুকাচ চেতনা নিরপেক্ষ বাস্তবের ওপর গুরুত্ব দেন ও মার্কসকে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চান প্রত্যেক সমাজে উৎপাদনের অবস্থাই সমগ্রকে গড়ে তোলে। তিনি মনে করতেন ব্লক বাস্তবের ষণ্ডাংশগুলির ওপর ও বাইবেল অব্যবহার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সঠিক কাজ করবেন।

লুকাচের বক্তব্য ছিল : অভিল্যুভিস্তি-বাদী ও পদ্যবাস্তববাদী (সুর্বাফালিস্ট) লেখক-বা তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে ভুল করেছেন। তাঁরা ধনাত্মিক সমাজের অনন্য, সফট ও বিশৃঙ্খলাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে সঠিক কাজ করেননি। তাঁরা মানব সমাজ ও জীবনের গভীরে প্রোথিত ব্যবস্থাকে (এসেপ), মানবিক অভিজ্ঞতাসমূহকে ও সমাজবাস্তবের অন্তর্লীন কার্য-কারণ সম্পর্কসমূহকে গভীরভাবে অনুশবনের চেষ্টা করেননি। সমগ্র-বাস্তবের প্রতিফলন গোঁকি, হেনরিখ মান ও রোমি রোসাঁ-র মতো বাস্তবতাবাদী লেখকদের লেখায় পাওয়া যায়। এঁরা যথার্থ সাহিত্যিক 'টাইপ' সৃষ্টি করেছেন। এইসব সমগ্র বাস্তবতাবাদী লেখকরাই যথার্থ আভোগার্দ।

আমরা শিল্প সাহিত্য বিষয়ে লুকাচ ও ব্রেকটের বিতর্কে আরও গভীরভাবে প্রবেশের আগে 'পপুলার ফ্রন্ট' ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ঐক্য গঠন বিষয়ে তাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব। লুকাচ--ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলেছে--তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক শিল্পকে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৮-এ লুকাচের ঘনিষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা ল্যান্ডবার মারা যাবার পরে তাঁর ওপর দাখিল পরে পাটির সামাজিক-বাস্তবতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সুসংহতভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি থিসিস রচনা করার। তিনি কমিউনিস্ট ব্লকে জঘন্য থিসিসগুলি পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য তখন গৃহীত হয়নি। এই লেখাগুলি ব্লকে থিসিস নামে বিখ্যাত। এই থিসিসকে অনেক কিস্তি পরবর্তী পপুলার ফ্রন্ট-এর রণনীতির পূর্বাভাস বলেন। অন্যদিকে ব্রেকট অবশ্যই বুর্জোয়াদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে, শুধু শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভর করে, ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ১৯৩৫ এ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখকদের সম্মেলনে পপুলার ফ্রন্টের তত্ত্ব (প্রগতিশীল দলগুলির জোট) গৃহীত হবার পর ব্রেকট তাঁর মত পরিবর্তন করেন। লুকাচ যোহেৎ উদারমৈতিক বুর্জোয়াদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জোটে রাখার কথা ভাবতেন, বিপ্লবী সর্বহারার মিত্র হিসেবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মাধ্যমে যুক্ত করতে চাইতেন, -- সেই কারণেই তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে (সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম) উনবিংশ শতাব্দীর মহান লেখকদের সমালোচনামূলক বাস্তবতাবাদের (ক্রিটিকাল রিয়ালিজম) বিকাশ হিসেবেই বিবেচনা করতেন। অন্যদিকে ব্রেকট ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লড়াইতে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভর কন্যার পক্ষে ছিলেন বলে সব ধরনের বুর্জোয়া সাহিত্যকে বর্জনের পক্ষে ছিলেন।

১৯৩৮-এ 'ডাস হোয়াট' প্রতিকায় লুকাচ ও ব্রেকটের মধ্যে সরাসরি এক গভীর বিতর্ক শুরু হয়। তাঁরা দু'জনেই লেনিনীয় নৃত্যের মানুষ ছিলেন বলেই, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কোন প্রকরণকে যথার্থভাবে ব্যবহার করা সম্ভব--তা তাঁরা দু'জনেই চেয়েছিলেন মূলত শিল্পের নিজস্ব নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে। কিন্তু কোথাও কোথাও তারা এই নিয়ম থেকে সরে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁদের সীমাবদ্ধতা ও সেখানেই তাঁরা অন্তর্দ্বন্দ্ব আকীর্ণ হয়ে পড়েছেন। লুকাচ মনে করতেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েই কোনো সাহিত্য জনপ্রিয় হতে পারে। আভোগার্দ সাহিত্যঐতিহ্যকে অনুসরণ করে না। তিনি মনে করতেন, ঐতিহ্যকে অস্বীকারের অর্থ নৈরাশ্ব্য সৃষ্টি করা। তিনি দেখিয়েছেন--রোমি রোসাঁ, টোমাস মান ও হেনরিখ মানের রচনাগুলি জেমস জয়েস ও অন্য আভোগার্দ পাঠকদের কাছে বেশি গৃহীত। লুকাচের মতে, তার কারণ, এগুলি সাহিত্যিক শারবাহিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে লুকাচ প্রকরণের সাফল্যকে মাপতে চাইছেন জনপ্রিয়তা দিয়ে। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার শারণকে মেনে নেওয়া বুঝি বিপজ্জনক। 'মার্কসবাদী পথ'-এর আগস্ট ২০০২ সংখ্যায় ড্রাফট স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সংস্কৃতি কারখানার কৌশল ১ প্রভাবের দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ধনাত্মিক ব্যবস্থায়, জনপ্রিয়তাকে বানিয়ে তোলা হয়। তাই জনপ্রিয়তার ওপর ভর করে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাফল্য মাপার পদ্ধতি অবশ্যই যথার্থ নয়। আবার অন্যদিকে ব্রেকটও যখন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের শ্রেণীগত বিন্যাস কেমন হবে, তার সঙ্গে সাহিত্যের প্রকরণকে মিলিয়ে ফেলেন--তখন তাকেও সমর্থন করা যায় না। যদিও একথা অবশ্য স্মরণীয় যে, এই দুই মহান চিন্তাবিদ ও ঐক্য তাঁদের সারা জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও রচনাবর্ষের মাধ্যমে

মার্কসবাদী শিল্পসাহিত্যের ধাবকে সুনির্দিষ্ট রূপদানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।

লুকাচের মতে, আর্ভোগার্দ সাহিত্যের প্রবেশ পথ সংকীর্ণ। যে সব সাহিত্য পাঠকদের জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে—লুকাচ সেইসব সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লুকাচের নন্দন ভাষনায় বাস্তবতাবাদ হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর মহান প্রগতিবাদী পন্থার ধারাবাহিকতা। রেখট মনে করতেন, লুকাচের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে গৌড়া ও অনমনীয়। রেখটের মতে, লুকাচ পুরনো চিত্রাধারা দ্বারা পরিচালিত। তাঁর লেখায় আত্মসমর্পণ, কল্পনাবিলাস, ভাববাদ, পলায়নী মনোবৃত্তি ও নিছক আশ্রয় প্রদান বিদ্যমান। রেখট বলেছেন, শান্ত মনোরমের দিকে লুকাচের ঝোঁক রয়েছে এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাদিকারের প্রক্রিয়া এরকম শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। তিনি মনে করতেন, লুকাচ প্রকরণবাদের (ফর্মালিজম) বিরোধী। করতে করতে শেষ পর্যন্ত প্রকরণবাদের পক্ষে চলে গিয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, লুকাচ বাস্তবতাবাদকে প্রত্যক্ষ শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না করে তাকে গণতন্ত্রের সেবায় নিয়োগ করেছেন।

১৯৩২-এ রেখট অ্যারিস্টটলীয় নিয়মকে পাশে সরিয়ে রেখে নাটক লেখার পক্ষে মত দেন। লেখকের একমাত্র কর্তব্য হলো রাজনৈতিক সংগ্রামের সহায়ক হিসেবে কাজ করা—যেটি রেখটের অ্যারিস্টটল-বিরোধী থিয়েটারের মূল কথা। অর্থাৎ দর্শকের মন বা হৃদয়কে কোনোভাবেই আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে না নিয়ে গিয়ে, নাটকের ঘটনাপ্রবাহ থেকে তার মস্তিষ্কের একধরনের দূরত্ব তৈরি করে (অনন্য বা এলিয়েনেশন), তাকে চিন্তার সুযোগ করে দেওয়া। এই চিন্তা এতটাই গভীর হবে যে, প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও তা তাকে আলোড়িত করবে। লুকাচ রেখটের এই অনন্য-ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনামূলক অবস্থান নিয়েছিলেন। তার মতে, অ্যারিস্টটলের বিরোধন (ক্যাথারসিস) সর্বসুগের সর্বসাহিত্যের বিশেষ উপাদান। কিন্তু তার পাশাপাশি লুকাচ অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন, বিরোধন সাহিত্য থেকে জীবনে আসে না, পক্ষান্তরে জীবন থেকে সাহিত্যে আসে। বিরোধন জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই—তা জীবনের শিল্পরূপ নির্মাণের সহায়ক শক্তি হিসেবেও কাজ করে। লুকাচ মনে করতেন, বিরোধন আবেগকে বিস্তৃত করে তোলে বলেই সমাজতাত্ত্বিক সমাজেও তার গুরুত্ব রয়েছে। অন্যদিকে রেখটের বক্তব্য ছিল : বিরোধন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অনুভবের সঙ্গে যুক্ত। তার সঙ্গে সমাজজীবনের সম্পর্ক নেই। স্রষ্টা ও ভোক্তার অবিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে বিরোধন ক্রিয়ামূলক হয়। রেখট কিন্তু স্রষ্টা ও ভোক্তার অনন্যয়ের পক্ষে। তিনি মনে করতেন, দর্শক বা পাঠক শিল্পকর্মের থেকে একধরনের দূরত্ব বজায় রেখে তার সমালোচনা করবে। লুকাচের বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন, তার ফলে শিল্পের আবেগময় প্রভাব নষ্ট হবে না। রেখট হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করার শক্তি (এমপ্যাথি) ও অনন্যয়ের দ্বন্দ্বিকতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, অনন্য একই সঙ্গে বস্তুকে পরিচিত ও বিশদ্বয়ক করে তোলে। অন্যদিকে লুকাচ মনে করতেন, বিরোধনের সঙ্গে এমপ্যাথির কোনো সম্পর্ক নেই। পুরনো অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে বাস্তব বিষয়ে নতুন সচেতনতা অর্জনে আমাদের সাহায্য করে বিরোধন। এভাবে আমরা নতুন করে বাঁচতে শিখি। সোফোক্রেসের অস্তিগোনে বা শেকসপিয়ারের কিং লিয়ার-এর সঙ্গে নিশ্চয় কোনো দর্শক পুরোপুরি অঙ্গিত হয়ে পড়েন না। অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের সূত্র মেনেও অনন্য নিয়ে আসা যায়।

বিংশ শতাব্দীতে যে সব নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠল তার ভিতর থেকে উদ্ভূত নতুন আধুনিকতাবাদী শিল্পরূপগুলিকে অনুধাবন ও উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন রেখট। তার উদ্দেশ্য ছিল এগুলিকে ব্যবহার করে ধনতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। অন্যদিকে লুকাচ আধুনিকতাবাদী অবক্ষয়ের হাত থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করে—উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী সাহিত্যের বলিষ্ঠতার পক্ষে সওয়াল করেন। রেখট এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত ছিলেন না। লুকাচ — বালজাক, টলস্টয় ও টোমাস মানের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। রেখট এদের সাহিত্য সম্পর্কে গভীর আগ্রহোচনা বরেনর্নিন, অনেক ক্ষেত্রে সচানুভূতিও দেখাননি, কল্পনিত্ব মূল্যায়নও

করার চেষ্টা করেননি। যদিও এই বিতর্কের কিছুদিন পরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা বদলে ছিল। ব্রেখট জেমস জয়েস, মার্শাল প্রুস্ত ও ফ্রান্সে কাফকার রচনাবলীর বলিষ্ঠ দিকগুলিকে উল্লেখ্যে সম্বোধিত ছিলেন। অন্যদিকে লুকাচ এই তিন জনের সাহিত্যকর্মের কঠোর সমালোচক ছিলেন। কাফকা সম্পর্কে লুকাচের বক্তব্য ছিল : (১) তিনি প্রথল আবেগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবকে আধ্যাতিক করেছেন, (২) তাঁর শিল্প বাস্তবে রয়েছে এক অসামান্য সারল্য, কিন্তু (৩) ধনাত্মকিক ব্যবস্থায় মানবিক চেতনার খণ্ডায়ন বিষয়ে তিনি সমালোচনামূলক অবস্থান নেননি, এবং (৪) তিনি নিজেই একধরনের মিস্টিক ভাবনার প্রভাবে পড়েছিলেন। কাফকার প্রকরণ ও শৈলী বাস্তবতাবাদী হলেও—তিনি ধীক্ষাগত দিক থেকে শূন্যতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। লুকাচ টোমাস মানকে মহৎ লেখক মনে করতেন। কারণ কাফকার জগতে মানুষ অসহায় মহাতীতির দ্বারা তাড়িত হলেও, মানের জগতে মানুষের অবস্থান ছিল তীতির থেকে অনেক দুবে, মানের রচনার কেন্দ্রস্থলে সমাজতন্ত্রের উপস্থিতির কথা বনোছেন লুকাচ। যদিও মানের বিশ্ববীক্ষাকে নিশ্চিতভাবে প্রগতিবাদী বলা চলে না। এখানে আমরা টলস্টয় সম্পর্কে লেনিনের পূর্বোক্ত সমালোচনা স্মরণ করতে পারি। মানের ধীক্ষা ধনাত্মক সমাজের তীতিকে অতিক্রম করতে পেরেছিল। লুকাচের বিরোধিতা করে, ব্রেখট, জয়েস, কাফকার রচনাবলীর শিক্ষণীয় দিকগুলির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা 'সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতাবাদী' না হলেও—যথেষ্ট পরিমাণে 'বাস্তবতাবাদী'। ব্রেখট তাঁদের প্রকরণ ও শৈলীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন, আধুনিক শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বস্তু হাজির করতে চাইলে — আঙ্গিকগত পরিবর্তনকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মস্তাজ, অগুণ্ডত একান্ত সংলাপ, অনবগতকারণ ও রিপোর্টাঁজ ধর্মিতাকে লুকাচ অবক্ষয়ের প্রকাশ হিসেবে মনে করতেন। পক্ষান্তরে ব্রেখট, এইসব শৈলীকে মানুষের অবস্থার অর্থহীনতার প্রকাশে সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতেন। তার পাশাপাশি এই সব উপাদান, জীবনকে কিভাবে রূপান্তরিত করা যায়, তার ইঙ্গিত দেয় বলেও ব্রেখট বিশ্বাস করতেন। ব্রেখট মনে করতেন, আমরা বর্তমানে গ্যাটে, বালজাক বা টলস্টয়ের বিশ্বের অংশ নই। পক্ষান্তরে, আমরা যেহেতু আধুনিক শিল্পীদের সঙ্গে একই বিশ্বে অবস্থান করি, তাই আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিক শৈলীগুলিকে আমরা আমাদের স্বার্থে অনেক প্রস্তুত অবস্থায় ব্যবহার করতে পারি। উৎপাদনের অন্যান্য শক্তিগুলির মতো, সাহিত্যিক প্রকরণগুলিও, সমসাময়িক উৎপাদন সম্পর্কগুলির প্রবাহের মধ্যে, মতাদর্শ হিসেবে, যেভাবে ব্যবহৃত হয়—তা থেকে ঐ প্রকরণগুলিকে পৃথক করা সম্ভব। এবং তা করা সম্ভব মার্কসবাদী সূত্রগুলিকে ব্যবহার করেই। এভাবেই সাহিত্যিক প্রকরণগুলিকে এমনভাবে রূপান্তরিত করে দেওয়া সম্ভব যার পরিণতিতে তারা, সাধারণভাবে যা ভাবা হয়, তার থেকে অনেক বেশি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৯৩০-এর দশকেই উক্ত বিতর্কের মতো আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্ক চলেছিল ফ্রান্সফুট কুলের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব থিওডর অ্যাডোর্নো ও ওয়াল্টার বেন্জামিনের মধ্যে। ('কাটোয়ার কলম', শারদ সংকলন ২০০২-এ 'অ্যাডোর্নো-বেন্জামিন বিতর্ক ও তার প্রাসঙ্গিকতা প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য) এই বিতর্কের পরবর্তী কালে অ্যাডোর্নো ও বেন্জামিনের বিশ্লেষণ থেকে গোঝা যায়, ব্রেখট ও লুকাচ উভয়েই, অন্তত ঐ বিতর্ক চলার সময়ে, যথেষ্ট সংকীর্ণ অবস্থান নিয়েছিলেন। আমরা আমাদের এই আলোচনার গুরুত্ব দিকে রোমাণ্টিসিজম ও সিখলিজম বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছি। উক্ত দুই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকরণকেই লেনিন সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি, আবার অসমালোচনামূলকভাবে গ্রহণও করেননি। একটি প্রকরণকে যে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যায়—সে বিষয়ে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। ব্রেখট ও লুকাচের মধ্যে বিতর্ক চলার সময়ে, তারা দু'জনেই লেনিনের পক্ষতি পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। যদিও সামগ্রিক বিচারে তারা দু'জনেই ছিলেন লেনিনীয় বৃত্তের মানুষ ও তাদের রচনাবলী মার্কসীয় নন্দনভাবনাকে নিশ্চিষ্ট অবয়ব দানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্রেডরিক জেমসন-এর মতে বাজার ধনতন্ত্র,

একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও বহুজাতিক ধনতন্ত্রের যুগের সাংস্কৃতিক রূপ হলো যথাক্রমে বাস্তবতাবাদ, আধুনিকতাবাদ ও আধুনিকোত্তরবাদ (পোস্টমডার্নিজম)। এই তিনটি সাংস্কৃতিক রূপই ধনতন্ত্রের বিকাশ ও তার অভ্যন্তরীণ পরিব্যক্তির (মিউটেশন) ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি। এই তিনটি সাংস্কৃতিক রূপই কেহেতু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ফসল—সেই কারণে এই তিনটি সাংস্কৃতিক রূপের সব প্রবন্ধই ধনতান্ত্রিক মতাদর্শের পক্ষে,—এমন সিদ্ধান্ত কিন্তু অবশ্যই অতি তরলীকরণ। তাহলে তো লুকাচ ও ব্রেখটের মতো মার্কসবাদী চিন্তাবিদকেও ধনতান্ত্রিক শিবিরে ঠেলে দিতে হয়—কারণ লুকাচ ও ব্রেখটের মতো মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের ও ব্রেখট আধুনিকতাবাদের পক্ষে ছিলেন। আমাদের এই আলোচনায় উত্তর আধুনিকতার দার্শনিক ও মতাদর্শগত মাত্রাগুলি ও তার সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত আলোচনার সুযোগ নেই। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কেবল তার সাংস্কৃতিক রূপ প্রসঙ্গেই মন্তব্য করা হচ্ছে। কোন্ সাংস্কৃতিক প্রকরণকে কোন শ্রুতি বা চিন্তাবিদ কি ভাবে ব্যবহার করবেন—তা নির্ধারিত হয় ব্যবহারকারীর বিশ্ববীক্ষার দ্বারা, প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের দ্বন্দ্বিক সমগ্রতাকে তিনি কিভাবে আত্মীকৃত করছেন তার দ্বারা। তাদের বীক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই লুকাচ ও ব্রেখট, মার্কসবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েই, একজন বাস্তবতাবাদ ও অন্যজন আধুনিকতাবাদের পক্ষে কলম ধরেন। একইভাবে আধুনিকোত্তরবাদকে স্বীকার করেও, ফ্রেডরিক, জেমসন, চ্যানটাল মোফি, আর্নেস্টো ল্যাকলাও এবং আরও অনেকে মার্কসবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ইতিহাস-সংস্কৃতি-সভ্যতার নানা দিক সম্পর্কে গভীর সমালোচনার কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বহুজাতিক-পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলি আধুনিকোত্তরবাদী হিসেবে যাদের হাজির করে—তাদের প্রায় সবাই মার্কসবাদ-বিরোধী অথবা মধ্যপন্থী। তার থেকে অনেকেই ধারণা হচ্ছে যে, আধুনিকোত্তরবাদকে সমূলে প্রত্যাহান করা দরকার। কিন্তু লেনিনীয় ভাবনা—পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় থাকলে একথা বুঝে নেওয়া কঠিন নয় যে, কোনো একটি বিশেষ যুগের সাংস্কৃতিক রূপের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর নয়, পক্ষান্তরে সামগ্রিকভাবে শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটে। শাসকশ্রেণীর বিরোধী মতাদর্শ ও সাংস্কৃতিক রূপগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তার পরিণতিতেই লুকাচ, ব্রেখট, জেমসনরা ইতিহাসের প্রগতির পক্ষে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদী সমালোচনার ধারাকে বিকশিত করে তোলেন ও মানবতার স্বার্থসামন করেন। এই প্রক্রিয়া ও ধারাবাহিকতার স্রোতে অবগাহন করলে আমরা এই একমুহুর (ইউনি-পোলার) বিশ্বে দাঁড়িয়েও অনুভব করতে পারি, গভীর আশ্রয়প্রাপ্যে উচ্চারণ করতে পারি — ‘ইতিহাস আমাদের পক্ষে’।

যে সব বই-এর সাহায্য নিয়েছি :

(১) Aesthetics and Politics, Verso, 1986 (ব্রেক, লুকাচ, ব্রেখট, বেঞ্জামিন ও অ্যাডোর্নোর লেখার সংকলন)

(২) Marxism and Modernism Eugene Lunn, University of California Press, 1982.

(৩) Lenin and the Problems of Literature, V. Shcherbina, Progress Publishers, Moscow, 1974.

(৪) ব্রেখট ও তার থিয়েটার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ১৯৮৯।

(৫) লুকাচের নন্দনতন্ত্র, প্রণবকুমার নায়ক, বিশ্ববীক্ষা, ৩৩এ বেনিয়াটোলা লেন, ১৯৯৮।

(৬) শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও, বাণী প্রকাশ, ১৯৯০